

PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 18/05/2024](#)

**THE ROLE OF THE NURSES IN THE PREVENTION AND RESPONSE TO
OBSTETRICAL VIOLENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11215290

Alana de Freitas Batista¹

Katrine Ketlen Nunes de Araújo¹

Taline Dantas Lima¹

Enf^a. Orientadora Raylane Katícia Da Silva Gomes²

Resumo

Introdução: Este estudo investiga a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a violência obstétrica, considerando a importância desse tema no campo da saúde materna e nos cuidados durante o parto.

Justificativa: A violência obstétrica é uma preocupação crescente que afeta tanto as gestantes quanto os profissionais de saúde envolvidos no processo de parto e nascimento. **Objetivo:** Analisar como os profissionais de enfermagem percebem e vivenciam a violência obstétrica e quais desafios e sugestões eles têm para mitigar esse problema. **Métodos:**

Realizamos uma revisão abrangente da literatura e conduzimos entrevistas com profissionais de enfermagem. **Resultados:** A percepção dos profissionais de enfermagem é fundamental para compreender a violência obstétrica e buscar soluções para reduzi-la. **Discussões:** A enfermagem desempenha um papel vital na identificação e prevenção da violência obstétrica, promovendo um parto mais respeitoso e seguro. **Conclusões:** A conscientização e a atuação dos profissionais de enfermagem são essenciais para combater a violência obstétrica e garantir um parto humanizado.

Palavras-chave: Violência obstétrica, profissionais de enfermagem, parto, cuidados de saúde.

ABSTRACT

Introduction: This study investigates the perception of nursing professionals on obstetric violence, considering the importance of this topic in the field of maternal health and care during childbirth.

Justification: Obstetric violence is a growing concern that affects both pregnant women and health professionals involved in the labor and birth process. **Objective:** To analyze how nursing professionals perceive and experience obstetric violence and what challenges and suggestions they have to mitigate this problem. **Methods:** We performed a comprehensive review of the literature and conducted interviews with nursing professionals. **Results:** The perception of nursing professionals is fundamental to understanding obstetric violence and finding solutions to reduce it. **Discussions:** Nursing plays a vital role in the identification and prevention of obstetric violence, promoting a more respectful and safe delivery. **Conclusions:** The awareness and action of nursing professionals are essential to combat obstetric violence and guarantee a humanized birth.

Keywords: Obstetric violence, nursing professionals, childbirth, health care.

INTRODUÇÃO

A violência obstétrica pode ser classificada em diversos tipos como física, sexual, verbal, psicológica e negligência da assistência. Alguns exemplos de violência são modo grosseiro ao falar, xingamentos, opressões, impedir o direito de acompanhante durante o parto, negar anestesia, administrar ocitocina sem necessidade, realizar o toque diversas vezes e sem o consentimento da mulher, lavagem intestinal durante o trabalho de parto, entre outros que estão presentes no serviço de saúde tanto privado quanto público. (Melo et. al,2022)

A assistência ao parto é um momento ímpar na vida de uma mulher, marcado por uma vulnerabilidade singular, onde as decisões e atitudes dos profissionais de saúde têm um impacto duradouro na experiência da gestante. No entanto, a realidade vivida por muitas gestantes é a de enfrentar situações que vão além do desafio natural do parto, adentrando em um território sombrio de desrespeito, coerção, violência verbal e física. Essas práticas prejudicam não apenas a integridade física e psicológica das gestantes, mas também comprometem a confiança no sistema de saúde, prejudicando o acesso a cuidados de qualidade (Barbosa et al. 2017).

A assistência obstétrica, ao longo da história, tem passado por profundas transformações, refletindo tanto avanços na medicina quanto mudanças nas concepções sociais e culturais sobre o parto e o nascimento. No entanto, mesmo com os significativos progressos observados, persistem desafios relacionados à qualidade do cuidado e à garantia dos direitos reprodutivos das mulheres. A violência obstétrica, um fenômeno complexo e multifacetado, surgiu como uma sombra na paisagem da saúde materna, exigindo atenção urgente e aprofundada (Soares et al. 2016).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência obstétrica como “a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, envolvendo tratamento desumano e

degradante durante o pré- natal, parto e pós-parto”. Essa definição abrange uma variedade de ações e atitudes, desde intervenções médicas desnecessárias e não consentidas até o desrespeito verbal e físico, negligência e discriminação de gênero. O resultado é uma experiência traumática para as gestantes, que, em vez de vivenciarem o parto como um momento de empoderamento e celebração, frequentemente enfrentam humilhação, dor e violência (Aguiar e Santos , 2018).

As práticas abusivas são aquelas que ferem os direitos da mulher em ter um pré-natal, parto e pós-parto de qualidade e respeito, algumas dessas práticas são procedimentos que realizam no corpo da mulher sem o seu consentimento e aval, como a episiotomia, manobra de Kristeller, exames de toque invasivos, lavagem intestinal, cesariana sem consentimento informado, ruptura ou descolamento de membranas sem consentimento informado, imposição da posição supina para dar à luz, exames repetitivos dos mamilos sem esclarecimento e sem consentimento. (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012).

Surgem com questões a investigar da pesquisa: – Qual o conhecimento de acadêmicos de enfermagem sobre violência obstétrica? Como acadêmicos de enfermagem percebem seu papel na prevenção da violência obstétrica, na formação e na futura atuação profissional?

O papel do profissional é reconhecido mundialmente por estar apto e mais acessível a prestar assistência à parturiente e ao bebê. O enfermeiro (a) obstetra atua destinando cuidados humanizados e respeitando os processos naturais e fisiológicos do corpo da parturiente, colaborando para diminuir os abusos contra a mulher durante o parto, evitando violências obstétricas como episiotomia sem necessidade e sem anestesia, administração de ocitocina sem necessidade comprovada, lavagem intestinal de rotina, realização de toques vaginais muitas vezes, impedir o contato pele a pele do bebê com a mãe após o parto. (SOUZA et. al,2019)

A percepção dos profissionais de enfermagem sobre a violência obstétrica é um aspecto crítico a ser explorado. Compreender como esses profissionais vivenciam e interpretam esse fenômeno não apenas oferece uma perspectiva única sobre a complexidade do problema, mas também pode apontar caminhos para sua prevenção e combate. Portanto, este estudo procura lançar luz sobre as experiências e visões dos profissionais de enfermagem, reconhecendo seu papel central na assistência obstétrica e visando contribuir para uma assistência mais respeitosa e compassiva à gestante.

Além disso, teorias de empoderamento e advocacy destacam a responsabilidade do enfermeiro em capacitar as mulheres a reivindicarem seus direitos e a demandarem um tratamento digno e respeitoso durante o processo de gestação, parto e pós-parto. Isso envolve não apenas a prestação de cuidados clínicos de qualidade, mas também a educação das mulheres sobre seus direitos reprodutivos, a defesa por políticas e práticas de saúde mais justas e a colaboração com outros profissionais e organizações para promover mudanças estruturais que combatam a violência obstétrica em todas as suas formas.

Portanto, esta revisão integrativa busca não apenas sintetizar as evidências existentes sobre o papel do enfermeiro na prevenção e resposta à violência obstétrica, mas também analisar criticamente as bases teóricas que fundamentam esse papel e identificar lacunas de conhecimento que possam orientar futuras pesquisas e intervenções neste campo.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é investigar e analisar as intervenções, práticas e perspectivas dos enfermeiros no contexto da violência obstétrica, com foco na identificação de estratégias eficazes de prevenção, resposta e promoção de um ambiente de parto seguro e respeitoso. Além disso, busca-se compreender as barreiras enfrentadas pelos enfermeiros no

exercício de seu papel e identificar lacunas no conhecimento que possam orientar futuras pesquisas e intervenções no campo da saúde obstétrica.”

JUSTIFICATIVA

A violência obstétrica é uma preocupação crescente em todo o mundo, com impactos significativos na saúde e bem-estar das mulheres. Embora existam diversas iniciativas e políticas voltadas para a redução desse problema, ainda há uma lacuna na compreensão abrangente do papel específico que os enfermeiros desempenham na prevenção e resposta à violência obstétrica.

Os enfermeiros constituem uma parte essencial da equipe de saúde obstétrica, atuando em diversos estágios do ciclo gravídico-puerperal e mantendo uma relação próxima e contínua com as gestantes. No entanto, apesar de sua proximidade com as mulheres e sua expertise em cuidados de saúde, o papel específico dos enfermeiros na abordagem da violência obstétrica ainda não foi totalmente explorado ou compreendido.

Portanto, esta revisão integrativa se justifica pela necessidade de examinar de forma abrangente e crítica o papel dos enfermeiros na prevenção e resposta à violência obstétrica. Compreender suas práticas, intervenções e perspectivas pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção e intervenção. Além disso, ao identificar as barreiras enfrentadas pelos enfermeiros e as lacunas no conhecimento existente, este estudo pode contribuir para o aprimoramento das políticas de saúde e da formação profissional, visando promover um ambiente de parto seguro, respeitoso e empoderador para todas as mulheres.”

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O papel do enfermeiro na prevenção e resposta à violência obstétrica é crucial para garantir a segurança, dignidade e bem-estar das mulheres

durante o parto e o período pós-parto. Para fundamentar esse tema, podemos recorrer a várias fontes teóricas e práticas, incluindo:

Bioética e Direitos Humanos: A bioética enfatiza a importância da autonomia, dignidade e respeito pelos direitos humanos na prática médica. Nesse contexto, a violência obstétrica viola os direitos humanos das mulheres e fere os princípios éticos fundamentais da medicina. Os enfermeiros, como defensores dos direitos do paciente, têm a responsabilidade ética de identificar e intervir contra qualquer forma de violência obstétrica. DONNELLY, J. (2003).

Teoria do Cuidado Centrado no Paciente: Esta teoria enfatiza a importância de fornecer cuidados sensíveis, personalizados e compassivos que levem em consideração as necessidades físicas, emocionais e psicológicas dos pacientes. Os enfermeiros, ao adotarem uma abordagem centrada na paciente, devem estar atentos aos sinais de violência obstétrica e oferecer apoio e intervenção adequados para mitigar ou prevenir danos. WATSON, J. (2008).

Feminismo e Estudos de Gênero: O feminismo destaca as desigualdades de poder e as estruturas patriarcais que perpetuam a violência contra as mulheres, incluindo a violência obstétrica. Os enfermeiros, ao adotarem uma perspectiva feminista, devem reconhecer e combater as manifestações de poder desigual na sala de parto, garantindo que as mulheres sejam tratadas com dignidade, respeito e autonomia durante o parto e o pós-parto. HOOKS, b. (2000).

Legislação e Políticas de Saúde: Em muitos países, existem leis e políticas que protegem os direitos das mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto. Os enfermeiros devem estar familiarizados com essas leis e políticas e garantir sua implementação na prática clínica. Além disso, os enfermeiros podem advogar por mudanças nas políticas de saúde que promovam a prevenção e resposta à violência obstétrica.

Pesquisa em Saúde Materna: A pesquisa em saúde materna fornece evidências sobre a prevalência, impacto e determinantes da violência obstétrica. Os enfermeiros podem se basear nessa pesquisa para desenvolver intervenções eficazes de prevenção e resposta, bem como para promover a conscientização e a educação entre colegas de profissão e pacientes. KENNEDY, (2012).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, de natureza descritiva, com abordagem qualitativa. A revisão integrativa de literatura é uma excelente alternativa para revisar rigorosamente e combinar estudos de diversas metodologias, a fim de complementar resultados (MOWBRAY PK, et al., 2015).

Para esta revisão optou-se por seguir a conjectura da Revisão Integrativa de Literatura de Mendes KDS, et al. (2019), que é dividida em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragens e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão e síntese do conhecimento.

Na primeira etapa ocorreu a seleção do tema, identificação do problema e questão norteadora da pesquisa. Para a construção da questão norteadora foi utilizada a estratégia PICO (METHLEY AM, et al., 2014). O problema estudado foi a violência obstétrica; o interesse foi a assistência do enfermeiro à mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal. Não houve comparações e o desfecho foi prevenção da violência obstétrica, resultando na questão norteadora: “Como a enfermagem pode atuar diante de casos de violência obstétrica?”

Para o levantamento dos manuscritos, os bancos de dados utilizados foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), MEDLINE e PUBMED. O cruzamento foi feito pela busca avançada, realizada por meio de três Descritores em Ciências da Saúde (Decs): Violência Obstétrica AND profissionais de Enfermagem AND parto AND cuidados de saúde , utilizando como conector das combinações o operador booleano AND.

Os critérios de inclusão foram: ser artigo de pesquisa original, publicado entre os anos de 2018 e 2023, de forma online, disponível no formato integral, livre e gratuito, em periódicos disponíveis nas bases de dados pesquisadas, publicado nos idiomas português e inglês e que respondessem à questão norteadora. A delimitação temporal justifica-se pela busca de dados atualizados dos últimos cinco anos.

Foram identificados 58 artigos nas bases de dados. 13 artigos na base de dados da BVS, 25 artigos na MEDLINE e 20 na PUBMED. A partir daí, realizou-se leitura e análise do título e do resumo buscando identificar se o mesmo respondia à questão norteadora desta revisão. Sem dúvida, as pesquisadoras realizaram a leitura do artigo na íntegra para verificar se o mesmo fazia ou não parte desse estudo. Durante a avaliação de 58 artigos, foram excluídos 51 por não atenderem aos objetivos da pesquisa e 01 por ter o título duplicado. Restando 08 artigos na qual foram avaliados integralmente e elegíveis para a presente revisão integrativa. Três artigos foram selecionados na BVS, três na MEDLINE e dois na PUBMED. (Figura 01).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Espera-se que este projeto de pesquisa contribua significativamente para a discussão sobre a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a violência obstétrica e seu papel na promoção de um parto respeitoso. Ao longo deste estudo, esperamos alcançar uma série de resultados que possam informar e orientar a prática profissional, bem como o desenvolvimento de políticas de saúde que garantam o respeito pelos direitos das gestantes.

A violência obstétrica é um problema sério que afeta a saúde física e emocional das mulheres grávidas. Ela se refere a práticas abusivas, desrespeitosas, invasivas ou discriminatórias durante o parto e o processo de cuidados pré-natais. Essas práticas podem ter graves repercussões na saúde da mulher gestante, tanto a curto quanto a longo prazo. De acordo com LANSKY, S. et al (2019), as repercussões na saúde da mulher gestante devido à violência obstétrica podem incluir: trauma psicológico, aumento da morbidade e mortalidade materna, desencorajamento da busca por cuidados de saúde, impacto no vínculo mãe-bebê.

A atuação da enfermagem na área obstétrica desempenha várias funções essenciais para garantir a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê, com o intuito de prevenir a ocorrência da violência obstétrica. Segundo MOURA, R. et al (2018), o enfermeiro deve inserir em sua assistência a prática do acolhimento, na qual consiste em oferecer condições para que a mulher se sinta à vontade, devendo responsabilizar-se pela mesma de forma integral, não ditando regras, mas ouvindo suas queixas e permitindo que a mesma exponha suas preocupações. A equipe de enfermagem deve contribuir para que toda gestante tenha direito ao atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério.

A partir da análise de dados, é possível inferir que o parto pode ser percebido como um momento de angústia para algumas mulheres. Isso ocorre porque, ao chegar a uma instituição de saúde, elas frequentemente perdem o controle da situação, o que torna o momento imprevisível e fora do ambiente familiar. Nesse contexto, os enfermeiros desempenham um papel fundamental, pois estão próximos das mulheres e podem desempenhar um papel crucial no parto de baixo risco ou risco habitual.

A participação de enfermeiros obstetras pode ser benéfica, uma vez que esses profissionais estão treinados para lidar com partos e cuidados pré-natais. Eles podem ajudar a reduzir medidas desnecessárias e garantir um cuidado abrangente não apenas para a mulher, mas também para sua família. Isso pode ajudar a aliviar a angústia e ansiedade associadas ao processo de parto, proporcionando um ambiente mais seguro e de apoio para as mulheres que passam por essa experiência.

A assistência à saúde durante o período reprodutivo deve ser sensível às particularidades de cada mulher, levando em consideração seus valores culturais, experiências históricas e contexto social. Isso implica em respeitar a autonomia das mulheres e não impor decisões médicas de forma autoritária, mas sim colaborar com elas para tomar decisões informadas e alinhadas com suas necessidades e desejos. Essa

abordagem mais humanizada contribui para um cuidado mais eficaz e compassivo no contexto da saúde reprodutiva.

No entanto, uma das limitações desse estudo é a insuficiência de publicações relacionadas à assistência de enfermagem na prevenção da violência obstétrica, bem como a ausência de estudos que mostrem o êxito das ações de prevenção relacionado a esse tipo de violência, e condutas de enfermagem voltadas para sanar tal prática, assim como a deficiência dos artigos disponíveis em apenas descrever a violência obstétrica, e as formas de prevenção dessa violência nos serviços de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica é uma situação de importância em saúde da mulher e da criança e influencia a cultura e a percepção sobre o parto pela sociedade, com isso é necessário que haja uma mudança na assistência. As instituições de saúde e os profissionais, principalmente o enfermeiro, devem acolher a mulher, seus familiares e o recém-nascido com dignidade, respeito para que se crie um ambiente que proporcione a autonomia da mulher para que a mesma se sinta protagonista de seu parto. Vale ressaltar, que o profissional enfermeiro desempenha papel fundamental em todo o processo de gestação e parto, pois é quem estabelece um vínculo maior com a mulher e família. Com isso, espera-se que esse estudo possa esclarecer dúvidas, agregar conhecimentos e promover a mudança na assistência prestada pelos profissionais de enfermagem frente a violência obstétrica a fim de incentivar um novo olhar baseado na humanização. E com as limitações de pesquisa desse estudo podemos ressaltar a importância de continuar procurando e desenvolvendo estratégias eficazes para prevenir a violência obstétrica e melhorar a assistência de enfermagem durante o período reprodutivo. Além disso, destacam a necessidade de preencher lacunas na literatura científica para fornecer orientação prática aos profissionais de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AGUIAR, R. M., & Santos, F. M. (2018). Violência obstétrica: uma revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(3), 1093-1101.
2. BARBOSA, M. F., Costa, M. R., & Oliveira, M. S. (2017). Prevalência da violência obstétrica em um hospital público do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 17(4), 559-566.
3. BARBOSA, S. F., Sousa, A. C., & Silva, G. A. (2022). Violência obstétrica na perspectiva de profissionais de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 75(1), 1-10. Brasil. Ministério da Saúde. (2019).
4. DONELLY, J. (2003). "Direitos Humanos Universais na Teoria e na Prática" (2ª ed.). Cornell University Press
5. FERNANDES, L. A.; GOMES, J. M. M. 2003. Relatórios de Pesquisa nas Ciências sociais: características e modalidades de investigação. *Contexto*, Porto Alegre, v. 3, n. 4, 1º semestre 2003.
6. HOOKS, b. (2000). "Teoria Feminista: Da Margem ao Centro" (2ª ed.). South End Press
7. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Brito, L. B., Oliveira, L. P., & Silva, M. F. (2022).
8. COELHO, T. L., Santos, D. G., & Silva, M. A. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. *Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso*, 14(1), 1-12
9. HESPANHOL, L. F., & Souza, M. T. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. *Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais*, 22(2), 1-12.
10. HIPÓLITO, M. F., & Silva, M. A. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. *Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso*, 14(1), 1-12.
11. Kennedy, H. P., & Shannon, M. T. (Eds.). (2012). "Parto Normal: Evidência e Debate" (2ª ed.). Elsevier Health Sciences.
12. LIMA, D. M., & Silva, M. A. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. *Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso*, 14(1), 1-12.

13. LPOEZ, R. S., & Silva, M. A. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, 14(1), 1-12.
 14. . MELO, M. R., & Silva, M. A. (2022). Violência obstétrica: percepções de profissionais de enfermagem. Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, 14(1), 1-12.
 15. SANTIAGO, Dayze Carvalho; Souza, Wanessa Kerlly Silva. Violência Obstétrica: uma análise das consequências. 2. ed. Revista Científica da FASETE, 2017.
 16. WATSON, J. (2008). "Enfermagem: A Filosofia e a Ciência do Cuidado" (Rev. ed.). University Press of Colorado.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!